

IN HONOREM SABINA ISPAS

Ileana BENGA*

În data de 18 ianuarie 1941, se naște la București doamna Sabina Cornelia Ispas; optzeci de ani mai târziu, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, pe care îl conduce de douăzeci și cinci de ani, organiza o emoționantă celebrare a vieții și activității sale, la care am putut lua parte, datorită formatului *online* impus de vremurile pandemice pe care le traversăm. O cunoșteam pe doamna director din urmă cu douăzeci și unu de ani, de când a acceptat invitația noastră de a veni la Accademia di Romania in Roma, la simpozionul *Religiosità popolare tra antropologia e storia delle religioni*, organizat de Bogdan Neagota și de mine (13–15 iunie 2000) în cadrul burselor guvernamentale „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga”, ulterior dumneaei onorând, cu contribuția Domniei-sale, volumul rezultat, publicat cu doi ani mai târziu (2002)². În anii care au urmat mărturisesc că institutul de folclor bucureștean ne atrăgea privirile și gândurile pline de speranță, noi, cei din institutul de folclor clujean, nutrim respectuoasa bucurie că atmosfera de emulație în care trăiau colegii noștri din capitală s-ar putea, într-o zi, răsfrânge și asupra noastră. Cred că, în cele din urmă, la ora la care scriu, pot da mărturie asupra felului în care colaborarea intimă dintre structurile de conducere ale celor două institute de folclor patronate de Academia Română a coagulat echipe de cercetare și a dus la bun sfârșit o sumă de proiecte intelectuale de mare anvergură.

Acad. Sabina Ispas¹

Despre aceste echipe și aceste proiecte se face vorbire pe larg în paginile volumului omagial *In honorem Sabina Ispas. Cunoașterea „culturii profunde”. Paradigme actuale*³,

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Fotografie preluată de pe site-ul: Discogs, disponibil pe internet: <https://www.discogs.com/artist/4127196-Sabina-Ispas> (accesat în: 08.09.2021).

² Sabina Ispas, *The Symbol of Light in the Romanian Popular Tradition at Christmas* [Simbolul luminii în tradiția populară românească de Crăciun], în Ileana Benga, Bogdan Neagota (edit.), *Religiosità popolare tra antropologia e storia delle religioni* [Religiozitate populară între antropologie și istoria religiilor], Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 145–154.

³ Ioana-Ruxandra Fruntelată, Iulia Wișoșenschi, Radu Toader (coord.), *In honorem Sabina Ispas. Cunoașterea „culturii profunde”. Paradigme actuale*, Editura Etnologică, București, 2021. Mulțumesc cu căldură D-nei Dr. Laura Ioana Toader pentru dăruirea cu care mi-a adus la îndemână acest prețios volum omagial.

prin urmare, atenția mea reflexivă își îngăduie să se concentreze asupra dimensiunii celebratorii a faptelor consemnate: un alt câmp în care exemplul școlii etnologice bucureștene ne imprimă și nouă ritmul și pasul corect. Luând exemplu și căpătând curaj de la colegii din București, am purces la convertirea entuziasmului pur în rândurile acestui articol omagial. Nu în ultimul rând, pentru că liniile și direcțiile-forță ale cercetării din aceste câteva decenii – un sfert de secol, cât mărturisesc eu acum⁴ – la nivel instituțional, au fost gândite, înainte de toate, pentru a deservi centralizarea cercetării etnologice în capitală, în interesul acoperirii responsabile a întregului spațiu românofon. Prin urmare, la nivel instituțional, în acești ani, știința etnologică academică clujeană s-a încadrat mereu în orizontul de așteptare prefigurată în București. Și dacă întru început, la Cluj, eforturile lui Ion Mușlea imprimau pasul, ritmul și amploarea de dezvoltare a disciplinei etnologie (în toată dimensiunea ei: de la cercetarea de teren prin contact direct, la cercetarea prin chestionare, până la publicare după toate rigorile științifice, filologice, tipologice și etnografice)⁵, iată că începutul mileniului trei a văzut cercetarea din institutul de folclor din Cluj cu desăvârșire în lumina orientărilor de valorificare a materialului etno-folcloric de arhivă ale școlii de la București. Această școală a beneficiat de o bază documentară impresionantă, primele colecții de arhivă fiind cele ale Arhivei Fonogramice a Ministerului Cultelor și Artelor (înființată în 1927 de George Breazul) și cele ale Arhivei de Folklore a Societății Compozitorilor Români (întemeiată în 1928 de Constantin Brăiloiu), cele două instituții fuzionând prin Decretul nr. 136 din 5/6 aprilie 1949, prin care se înființează Institutul de Folclor, sub directoratul lui Harry Brauner⁶. Institutul își asumă, prin corifeii acelor vremuri de început, și o parte importantă a moștenirii Școlii sociologice de la București⁷, după cum a reușit și la nivel instituțional să coaguleze mai multe structuri în jurul aceluiași țel programatic: colecționarea în cadrul unor fonduri specializate de arhivă a comorii moștenirii noastre etno-folclorice, alături de prelucrarea științifică, tipologică dar și hermeneutică, a acesteia, în publicații naționale și internaționale⁸. Coordonarea unei atari mase documentare – documente

⁴ Subsemnata am fost angajată la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca la 1 martie 1997, ca asistent de cercetare stagiar cu jumătate de normă.

⁵ Ion Cuceu, *Un corpus al răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea*, în Ioana-Ruxandra Frunteletă, Iulia Wișoșenschi, Radu Toader (coord.), *op. cit.*, p. 88–96. „Mai întâi, prin lansarea și coordonarea celei mai temeinice și mai profesionalizate acțiuni indirecte de adunare și patrimonializare a materialelor etnografico-folclorice din întreaga istorie a cercetărilor românești, Ion Mușlea a pus bazele celui mai mare și mai important fond de manuscrise folclorice, constituit între 1930–1948, alcătuit din răspunsurile la chestionare și circulare, dar și din colecții folclorice independente, cu caracter miscelaneu, donate sau obținute prin apeluri, apoi din cercetările monografice rezultate în urma propriilor anchete de teren directe și din cele ale stipendiaților Academiei Române (1931–1946).” (p. 91).

⁶ https://academiaromana.ro/ief/ief_ist.htm (accesat în: 08.09.2021).

⁷ *Ibidem*.

⁸ Iată cum descrie Iordan Datcu, în *Dicționarul etnologilor români*, vol. 3, București, Editura Saeculum I. O., 2001, p. 236, drumul instituțional parcurs de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București: „În anul 1962, Institutul [de Folclor] a trecut în subordinea Academiei. Capătă denumirea de IEF prin constituirea sa din Institutul de Folclor și Sectorul de Etnografie al Institutului de Arheologie al Academiei. În anul 1970 (5 feb.) IEF trece în subordinea Consiliului de Stat pentru Cultură și Artă. În anul 1974, se înființează Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice prin comasarea IEF cu Centrul de Cercetări Fonetice și Dialectale și Centrul Național de Îndrumare și Valorificare a Creației Populare. În

sonore însumând 14000 cilindri de fonograf, 6000 de discuri, 5865 de role de bandă de magnetofon, fotografii, casete video, toate însoțite de amplă documentație privind fenomenele cercetate; lor li se adaugă documentele Fondului Atlasului Etnografic al României, cu răspunsurile la 8600 chestionare, 1000 hărți etnografice, 4500 diapozitive color, 150000 fotografii, 5000 filme foto⁹ – și operaționalizarea ei la modul științific au fost pietrele de încercare ale fiecăruia dintre conducătorii IEF. Felul în care s-a reușit, sub conducerea doamnei acad. Sabina Ispas, dezideratul organizatoric, structural și funcțional al fondurilor de arhivă¹⁰ în vremea trecerii la procedurile necesare digitalizării, vorbește, în mod repetat, despre calitatea excepțională a clarviziunii acesteia și despre puterea și autoritatea punerii în practică a programului adoptat pentru implementare.

Din perspectiva mea, doamna Sabina Ispas a avut marea șansă de a se forma în cadrul institutului de folclor bucureștean, iar apoi de a funcționa în același ansamblu intelectual, ale cărui conținuturi, priorități, metodologii și deziderate vechi de generații le cunoștea foarte bine. Parcursul lung, beneficiind de vecinătatea spirituală a unor mari personalități, trecând prin epoci istorice specifice, i-a permis dezvoltarea unei cariere unice în domeniile noastre etno-antropologice și folcloristice de cercetare și dezvoltare. Șansa, însă, funcționează doar pentru omul pregătit să o îmbrățișeze. Așa trebuie interpretată propensiunea informată și autoritară pentru direcțiile cercetării fundamentale și, în paralel, pentru direcțiile etno-antropologiei aplicate, promovate de distinsa noastră omagiată până în prezent.

Parcursul de formare al doamnei acad. Ispas include: absolvirea Liceului „Gheorghe Lazăr” din București (studii între 1955–1959); studiile universitare de limbă și literatură română la Universitățile din Iași și din București, între 1961–1966: Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității „Al. I. Cuza” (1961–1962) și Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București (1962–1966), precum și studiile doctorale, finalizate cu obținerea titlului de doctor în științe filologice la Facultatea de

1975, Colectivul de Artă Populară de la Institutul de Istoria Artei trece la ICED. În 1990, ICED trece din subordinea C.C.E.S. [Consiliul Culturii și Educației Socialiste] în subordinea Academiei Române și devine Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”. Institutul de Fonetica și Dialectologie „Al. Rosetti” al Academiei Române și Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Ministerului Culturii devin institute autonome. IEF a fost condus succesiv de Sabin V. Drăgoi, Mihai Pop, Ioan Ilișiu, Vasile Vetișanu, Sabina Ispas (aceasta din anul 1997).”

⁹ În 1999, după cum afirmă Jordan Datcu la *loc. cit.* Am citat aceste documente al căror număr nu se va mai fi modificat substanțial ulterior acestei date.

¹⁰ Pe situl https://academiaromana.ro/ief/ief_patr.htm consultat în 08.09.2021 iată cum sunt prezentate numeric fondurile de patrimoniu de arhivă ale IEF: „Fonoteca: cilindri de fonograf – 14.164; discuri, CD-uri – 5.722; matrițe – 732. Bandoteca: benzi magnetofon – 11.400; audiocasete – 900. Fototeca: clișee pe sticlă – 394; clișee – 220.000 imagini. Filmoteca: pozitive – 355; negative – 315; reversibile – 141; videocasete – 90. Fond manuscris complementar: fise fonograma – 42.500; fise magnetofon – 80.000; texte fonograma – 27.000; texte magnetofon 30.000; texte disc – 2.000; fișe informații – 30.000; fișe informatori – 15.400; transcrieri muzicale – 24.000; transcrieri literare – estim. 300.000 pagini; fișe pentru fotografii – 25.000; chinetograme – 4.050; desene, schițe – 401. Fond manuscrise valorice: Constantin Brăiloiu, Harry Brauner, Alexandru Voevidca, Constantin Rădulescu-Codin, Gheorghe Fira, Nicolae Lighezan, Henry H. Stahl, George Cucu, Tiberiu Brediceanu etc. Fondul Atlasului Etnografic Român (AER). Fond manuscrise lucrări ale I.E.F. Fonduri de interes special: aromâni; românii din afara granițelor: Basarabia, Banatul iugoslav, Bulgaria, Timoc, Albania, Ungaria; minorități; folclor din alte țări.”

Limbi și Literaturi Străine a Universității din București¹¹, cu teza *Raporturi între literatura apocrifă, cărțile populare și folclor. Ciclul solomonian în cultura română*, sub conducerea științifică a prof. univ. dr. docent Ion Constantin Chițimia, în 1979¹².

Un episod crucial are loc în viața fiecărui tânăr după absolvirea studiilor: posibilitatea de a fi angajat într-un sistem instituțional care să aibă nevoie de pregătirea acestuia, în care sistemul însuși va fi investit efort deosebit, și care să îi ofere un loc potrivit în structurile sale, astfel încât tânărul să își îndeplinească menirea întru care a fost crescut și creditat de către magistrii săi. Steaua bună a doamnei Sabina Ispas a strălucit frumos atunci când a fost angajată prin repartitie guvernamentală la Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române, în 1966. De acum încolo, a parcurs, datorită muncii și meritelor personale de excepție, întreg *cursus honorum* merit ceretătorului din această rețea prestigioasă a Academiei Române. A fost, succesiv, ceretător științific stagiar (1966–1969), ceretător științific (1969–1987), ceretător științific principal gradul III (1987–1990), ceretător științific principal gradul II (1990–1993), ceretător științific principal gradul I (din 1993)¹³. Grație calităților sale deosebite, cariera instituțională a inclus coordonarea Sectorului Arhiva de Etnografie și Folclor din Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, din 1990, secretariatul științific al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, între 1991–1997, culminând cu directoratul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, începând cu 1997¹⁴.

În tot acest timp, al muncii intense și al ascensiunii către meritatul apogeu al carierei, atenția doamnei Sabina Ispas a rămas în permanență legată de continua pregătire, aprofundare și perfecționare profesională, permanent lărgită prin includerea altor și altor spații și medii ori școli etnologice și folcloristice pe agenda de cooperare și colaborare a Domniei-sale. Astfel citim despre stagiile sale de documentare în Cehoslovacia (1968), în Iugoslavia (1972), în Pakistan (1976), în Polonia (1985), în Israel (1995), în Grecia (1998), în Marea Britanie (1999) și în Austria (2001), alături de adevărate stagii de specializare în Bulgaria (1978), în Finlanda (1991) și în SUA (1993–1994), stagiul în care a beneficiat de prestigioasa bursă Senior Fullbright Grant la Indiana University, Bloomington¹⁵.

Cu un asemenea generos cadru spațial și intelectual de dezvoltare, venit în întâmpinarea așteptărilor și aspirațiilor ceretătoarei Sabina Ispas, devine inteligibilă amploarea deosebită luată de cercetările și lucrările Domniei-sale. Totodată, devine apreciazabilă aplecarea doamnei academician pentru activismul real în domeniile noastre de activitate: aici se numără președinția Comisiei de Folclor a Academiei Române (din 2009), unde era membru din 1987, președinția Comisiei Naționale pentru Salvagardarea Patrimoniului Intangibil (între 2007–2010 și între 2014–2016), precum și calitatea de membru în Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare¹⁶.

¹¹ Ioana-Ruxandra Fruntelată, Iulia Wișoșenschi, Radu Toader (coord.), *op. cit.*, p. 9.

¹² Iordan Datcu, *Dicționarul etnologilor români*, vol. 2, București, Editura Saeculum I.O., 1998, p. 19.

¹³ Ioana-Ruxandra Fruntelată, Iulia Wișoșenschi, Radu Toader (coord.), *op. cit.*, p. 9.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*, p. 10.

În aceeași lumină trebuie privite succesele asociative ale doamnei cercetător, care a reușit să coaguleze în jurul Domniei-sale principalii piloni de reprezentativitate ai culturii etnologice și folcloristice române. Astfel, în 1974, Sabina Ispas a devenit membru în *International Society for Folk Narrative Research*, membru în *International Commission of Ballad*, în 1984, membru asociat în *Folklore Fellows Network*, rețeaua internațională a folcloriștilor tutelată de Academia de Științe și Litere din Helsinki, Finlanda, din 1991, culminând, firește, cu cea mai înaltă recunoaștere pe care patria și cultura intelectuală românească le pot acorda: alegerea ca membru corespondent al Academiei Române, în 2004, și titularizarea, în 2009¹⁷.

Doamna acad. Ispas s-a implicat hotărâtor și în activitatea redacțională, fapt cu urmări adânci în peisajul editorial de profil etnologic din țara noastră: astfel, în 1986 Domnia-sa devenea secretar științific de redacție la „Revista de Etnografie și Folclor”; în 2007, preia conducerea acestei prestigioase publicații, în calitate de redactor șef la seria nouă a „Revistei de Etnografie și Folclor / Journal of Ethnography and Folklore”; totodată, este membru în colegiul de redacție al „Anuarului Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»” din 1990, fiind editor al tomurilor 16, 17, 18, 19, 20; în 2010, devine redactor șef și al acestei remarcabile publicații; de asemenea, s-a implicat, în 2006, ca membru și în Editorial Advisory Board la „Symposia. Journal for Studies in Ethnology and Anthropology” de la Craiova; este membru în Consiliul consultativ la „Revue des Etudes Sud-Est Européennes”¹⁸.

În același sens, profund formator și coordonator, se înscrie bogata sa activitate didactică, numărând cursuri principale la facultăți și universități de prestigiu; așa sunt: cursul general de *Folclor literar*, ținut la Universitatea „Hyperion” din București între 1992–2005; *Folclor și ortodoxie*, curs special la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, între 1992–2002; *Folclor european. Cultură tradițională românească*, curs la Indiana University, Bloomington Campus, USA, în anul universitar 1993–1994; *Folclor și etnografie în sud-estul european*, curs pentru studii aprofundate la Facultatea de Istorie a Universității din Craiova, între 2001–2003; *Cultură și civilizație europeană*, curs pentru studii aprofundate la Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Integrare Europeană și la Universitatea „Hyperion”, Facultatea de Filologie (2005, 2006); *Spiritualitate românească, cultură tradițională*, curs pentru studii aprofundate la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, între 2012–2014. De asemenea, doamna acad. Sabina Ispas este conducător de doctorat în domeniul științelor umaniste, specializarea filologie-folclor literar, la deosebit de prestigioasa Școală de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, din 1995, precum și la Universitatea din Craiova, între 1997–2003¹⁹.

Formele de recunoaștere a activității sale științifice sunt multiple și au fost pe buzele tuturor în tot acest an aniversar: o mărturisește volumul omagial citat și citit de noi cu deosebit interes, foarte ingenios structurat, astfel încât să includă și o serie de mărturii directe ale, în principal, colegilor de generație și de realizări ai Domniei-sale. Cei mai iluștri

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 14.

¹⁹ *Ibidem*, p. 15.

contemporani ai doamnei academician și-au reunit vocile într-o omagiere a ei, inclusiv prin maniera inedită a amintirilor colaborărilor dezvoltate împreună²⁰. Astfel, domnul acad. Ioan Aurel Pop scrie: „Doamna academician este unul dintre cei mai importanți specialiști români din toate timpurile în ceea ce reprezintă moștenirea populară a românilor, dar este și un om între oameni, cu o pregnantă personalitate și cu o voință nestrămutată de a-și îndeplini menirea”²¹. Domnul prof. Ion Taloș mărturisește: „Doamna acad. Sabina Ispas mi-a câștigat admirația de multă vreme: abilitatea cu care se mișcă în câteva limbi străine, excelența cunoaștere a folclorului, a folcloristicii, a culturii medievale, bogata cultură biblică, teologică, ecleziastică fac din D-sa un savant fără minusuri în profesie. Aduă că inteligența, spontaneitatea și tăria cu care ia hotărâri și le duce la îndeplinire indică un caracter puternic”²². Iar domnul prof. Nicolae Constantinescu declară: „Aflată, cronologic și din punctul de vedere al meritelor științifice, pe primul loc în generația 1941 din folcloristica/etnologia românească (vedeți-i pe aceștia în Cronologia lui Iordan Datcu, *Dicționarul etnologilor români*, 2006), acad. Sabina Ispas onorează disciplina și face cinste școlii românești de specialitate”²³.

Mărturiile asupra excelenței prin care se evidențiază activitatea doamnei acad. Sabina Ispas abundă și este de așteptat ca întreaga noastră generație de cercetători să o omagieze cu adevărat pentru înfăptuirile sale majore. Generațiile responsabile care ne-au precedat i-au acordat îndelung meritele distincții: *Doctor Honoris Causa* al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad în 2017, Ordinul Național „Steaua României” în grad de *Cavaler* în 2016, Ordinul *Crucea „Maria Brâncoveanu”* al Patriarhiei Române în 2016, precum și diploma *Meritul Academic* în 2016. De asemenea, Domnia-sa a primit cele mai prestigioase premii ale domeniului. Este vorba, în ordine cronologică, de Premiul Special al juriului pentru studii etno-antropologice *Pitré – Salomone Marino* acordat de Centrul Internațional de Etnoistorie de la Palermo (Italia), în 1989, pentru monumentală lucrare în patru volume *Lirica de dragoste. Index motivic și tipologic*, apărute între 1985–1989²⁴, în colaborare cu colega Domniei-sale Doina Truță. Apoi, de Premiul *Simion Florea Marian* al Academiei Române în 1995, pentru lucrarea *Cântecul epic eroic în context sud-est european. Cântecurile peșirii*. Acesta a fost urmat de Premiul *Etnos*, în 2000, pentru întreaga sa activitate. De asemenea, au urmat: Premiul *Fundației „Magazin istoric”* în 2006, pentru lucrarea *Cultură orală și informație transculturală* și Premiul *Constantin Brăiloiu* al Fundației Culturale „Magazin Istoric”, în 2013, pentru lucrarea *Rosturi și moravuri de odinioară*²⁵. Sute de articole științifice și capitole în lucrări colective, filme, interviuri, emisiuni cu profil cultural și de popularizare radio și TV, conturează profilul unui specialist plinar, de care întreaga societate are profundă nevoie. De asemenea, un număr de opt volume editate în tehnica audio-vizuală²⁶ fac deliciul cunoscătorilor și

²⁰ Mariana Ciuciu, *Contururi subiective ale unei personalități culturale: Academician Sabina Ispas*, în Ioana-Ruxandra Frunteletă, Iulia Wisoșenschi, Radu Toader (coord.), *op. cit.*, p. 574–597.

²¹ *Ibidem*, p. 576.

²² *Ibidem*, p. 578.

²³ *Ibidem*, p. 585.

²⁴ Ioana-Ruxandra Frunteletă, Iulia Wisoșenschi, Radu Toader (coord.), *op. cit.*, p. 15.

²⁵ *Ibidem*, p. 15–16.

²⁶ *Ibidem*, p. 17–18.

apreciatorilor muzicii tradiționale și în general ai patrimoniului cultural imaterial din România, alături de alte patru volume de sinteză coordonate în colective prestigioase²⁷.

Lucrarea *Cântecul epic eroic în context sud-est european. Cântecul peșirii*, Editura Minerva, Colecția Universitas, București, 1995, 188 p., este numită astfel de Iordan Datcu, la 24 august 2020: „Socotesc că cea mai importantă colaborare a mea cu doamna Sabina Ispas este trimiterea la tipar, când eram redactor la Editura Minerva, a uneia din cele mai importante lucrări ale sale, *Cântecul epic-eroic românesc* [...] 1995.”²⁸ În 1998, Iordan Datcu caracterizează astfel pe autoare în opera aceasta: „După generația lui Adrian Fochi, Al. I. Amzulescu și Ion Taloș, cel mai original demers critic privind cântecul epic românesc este cel al doamnei Ispas. [...] după un amplu capitol, *Cântecul povestitor. Repere teoretice*, cu interesante sugestii privind abordarea modernă a genului, sunt incluse micromonografiile *Iovan Iorgovan; Sila Samodiva și Dălea (Bogdan) Damian; Domnul Chipor Crai; trei frați cu nouă zmei; Vidros; Novac și Zâna; Însurătoarea lui Gruia cu Fata sălbatecă și Letinul bogat (Cântecul nunului)*. Remarcabile nu sunt doar analizele cântecelor amintite, ci și înscrierea protagoniștilor lor într-o tipologie, într-o serie, a cavalerilor eposului românesc. În succesiunea lui Moses Gaster, B. P. Hasdeu și N. Cartoian, Ispas încadrează creațiile amintite în cultura curții feudale românești și în civilizația mai largă medievală europeană”²⁹.

Lucrarea *Sub aripa cerului*, Editura Enciclopedică, București 1998, 303 p., este o întreprindere unică în concepția sa revoluționară. Paginile cărții reunesc, într-un tot exemplar, lucrarea *Comentarii etnologice asupra colindei și colindatului* a doamnei Sabina Ispas (140 p.), alcătuită dintr-o suită de șase studii și articole publicate între anii 1992–1998, cu antologia *Colinde și cântece de stea* semnată de marele nostru Constantin Brăiloiu (p. 143–299). Este o antologie de texte poetice întocmită de Sabina Ispas și Mihaela Șerbănescu, selecția transcrierilor muzicale aparținând Otiliei Pop-Miculi. Opera e însoțită de două fotografii ale seniorului Brăiloiu aflate în Fondul A.I.E.F. Lucrarea mai conține o schiță biobibliografică alcătuită de doamna Sabina Ispas.

De altfel, preocupările asupra colindei și colindatului ale doamnei acad. Sabina Ispas parcurg ca un fir roșu întreaga sa creație științifică: în 1987, apărea la București, la Editura R. S. România, volumul *Flori dalbe de măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă*, pentru ca douăzeci de ani mai târziu, în 2007, să vadă lumina tiparului cartea sa *Colinda românească. Sens și simbol*, la București, Editura Saeculum Vizual, în colecția Mythos. La rândul său o antologie, a cărei prefață, selecție și glosar sunt rezultatul trudei Domniei-sale, este însoțită de un CD audio menit să ajute cititorul „să cunoască mai ales formele tradiționale ale colindatului de ceată bărbătească”³⁰; antologia audio cuprinde înregistrări-document din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, o selecție făcută, editată și restaurată audio digital de către Marian Lupașcu și Dan Vlădescu³¹. Ca de fiecare dată în opera sa sintetică de cercetare fundamentală asupra folclorului românesc, sinteza

²⁷ *Ibidem*, p. 16–17.

²⁸ Mariana Ciuciu, *op. cit.*, p. 586.

²⁹ Iordan Datcu, *Dicționarul etnologilor români*, vol. 2, București, Editura Saeculum I. O., 1998, p. 20.

³⁰ Sabina Ispas, *Colinda tradițională românească. Sens și simbol*, București, Editura Saeculum Vizual, 2007, p. 29.

³¹ *Ibidem*, p. 309–314.

ideatică realizată de doamna academician este remarcabilă prin profunzime și stabilitate. Iată această concepție sintetică exprimată prin propriile sale cuvinte: „Am afirmat cu alt prilej că noi considerăm Evul Mediu românesc perioada de maximă dezvoltare a colindatului. Tot atunci s-au creat unele dintre cele mai reprezentative variante ale eposului eroic și multe dintre balade. Privind cultura tradițională românească ca o structură unitară, apreciem colinda ca pe o specie care nu este dominant sau exclusiv «țărănească», «rurală». Asemănător cântecului povestitor, deține un loc și o funcție excepționale pentru momentele de stabilitate și echilibru cultural în Evul Mediu târziu și se dezvoltă, cu precădere, în preajma curților feudale”³².

Cea mai fidelă explicitare a metodologiei utilizate, model îmbrățișat cu succes de atunci înapoi în disciplină, o dăruiește autoarea însăși: „Volumul acesta conține o antologie care reunește texte din acea așa-numită grupare tematică a *colindului profan*. Am păstrat multe din textele publicate în 1987 cărora le-am redat integritatea și am adăugat variante inedite din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”. Uneori am ales pentru publicare două sau trei variante ale aceluiași tip, care au fost înregistrate de culegători diferiți, la intervale de timp destul de mari, pentru a proba stabilitatea și rezistența acestor texte poetice excepționale, datorată caracterului lor ritual, valențelor simbolice și mesajelor creștine încifrate. Voi continua să le consider cea mai elegantă „poezie medievală românească”. [...] În fapt, ele se grupează în jurul ideii de familie ca parte constituantă a bisericii universale și rezultantă a împlinirii tainei căsătoriei. [...] actualul repertoriu nefiind unitar și pierzând mult din bogăție și complexitate. Cu toate acestea, „corpul colindei românești” probează o coerență dogmatică remarcabilă, care este dată, pe de o parte, de caracterul ritual al practicii colindării, pe de alta, de unitatea confesională. O altă problemă pe care o ridică secvența aceasta tematică este cea a cunoștințelor teologice pe care le vehiculează. Departe de a fi primitiv sau infantil, mesajul teologic al acestor texte poetice ne face să ne gândim la prezența unor autori instruiți, uneori chiar rafinați gânditori și scriitori, care erau familiarizați cu întreaga simbolică creștină și nu erau străini de disputele dogmatice care s-au manifestat în Europa Evului Mediu. [...] După acea perioadă de strălucire pe care a avut-o în contextul medievalității târzii despre care am amintit, repertoriul de colinde s-a diversificat, a preluat un număr apreciabil de motive din cântecul epic și a sfârșit prin a-și pierde, în mare parte, calitatea rituală, rămânând în cadrele ceremonialului și festivalului”³³. Ideea că literatura populară – variatele cântece, dar și basmele populare – vor fi fost create de către profesioniști marginali ai societății, care își câștigau pâinea prin spectacole pe lângă curți nobiliare, unde seara povesteau toate genurile narative, fapt generativ care se reflectă în forma și în difuziunea tradiției, o regăsim și în exegeza italiană de profil a lui Glauco Sanga, care atinge punctul nevralgic al lipsei seriei neîntrerupte de variante folclorice, pentru a o înlocui cu mai lucida teorie a ariilor discontinue, dependente de alegerea de piață a profesionistului autor³⁴.

³² *Ibidem*, p. 17.

³³ *Ibidem*, p. 26–28.

³⁴ Glauco Sanga, *Chanteurs et vagabonds. Production et diffusion de la littérature populaire* [Cântăreți și vagabonzi. Producția și difuziunea literaturii populare], în „Cahiers de recherches médiévales et humanistes/ Journal of medieval and humanistic studies” [Caiete de studii medievale și umaniste], 20/2010, *Idylles et*

Prin aceste afirmații înțelegem contextualizarea largă în universal a contribuției teoretice aduse de opera doamnei Sabina Ispas; o dovadă grăitoare aduce prof. Ion Taloș în evocarea sa, când citează ecoul internațional pe care, prin mijlocirea Domniei-sale, au avut-o două cărți ale Sabinei Ispas: *Povestea cântată. Studii de etnografie și folclor*, București, Editura „Viitorul românesc”, 2001 și *Preminte Solomon. Legenda populară românească între canonic și apocrif*, București, Editura Saeculum I. O., Colecția Mythos, 2006³⁵.

Lucrarea care a avut cea mai profundă înrăurire asupra activității de sistematizare prin tipologizare de la Cluj este *Lirica de dragoste. Index motivic și tipologic*, edificată în colaborare cu cercetătoarea Doina Truță³⁶. Despre geneza acestei monumentale lucrări, „căreia nu îi găsim pereche în perimetrul romanic”³⁷, cea mai grăitoare relatare³⁸ îi aparține prof. Ion Cuceu³⁹: „Din iarna lui 1969, de când Ovidiu Bîrlea m-a prezentat doamnelor Sabina Ispas, Ligia Bârgu-Georgescu și Doina Truță, din Sectorul de Folclor literar, spunându-mi că formează în colectivul mai larg grupul cel mai harnic ce lucrează la un catalog al liricii românești, am rămas impresionat de dăruirea și generozitatea angajamentului științific al acelu grup, atât de tânăr și entuziast pe atunci. Proiectul în sine mi se părea de cea mai mare însemnătate în folcloristica noastră instituționalizată, alături de cele referitoare la tipologizarea speciilor prozei populare și a baladelor, acestea din urmă preluate de cercetătorii primei generații: Ovidiu Bîrlea, Cornel Bărbulescu, Sabina Stroescu, Tony Brill și Alexandru I. Amzulescu. [...] Au urmat într-o a doua etapă, mai scurtă, de vreo patru ani, operațiunile mai complexe de distribuire a motivelor în șase mari categorii tematice: lirica de dragoste, de care aveau să se ocupe Sabina Ispas și Doina Truță, poezia lirică de jale, studiată și indexată motivic de Ligia Bârgu Georgescu, poezia lirică de dor, cercetată și indexată motivic de Monica Brătulescu, lirica socială și de cătănie, de care s-a ocupat Radu Nicolescu, lirica satirică și de joc, indexată de Stanca Ciobanu și lirica românească cu tematică actuală, ce a revenit Nicoletei Coatu”.

récits idylliques à la fin du Moyen Âge, p. 245–280. Autorul venetian tranșează temporal istoria variilor genuri folclorice chiar mai ferm decât o face autoarea exegezei asupra colindelor românești, Sabina Ispas, în rândurile citate în text *supra*: „La culture populaire est marquée par le goût romantique, mais c’est probablement l’esthétique baroque qui lui donne sa forme. Les ballades et les contes de fées ont une caractéristique particulière: une matière médiévale (pseudo-médiévale, médiévalisante) exprimée par des formes baroques. Il s’agit vraisemblablement d’une chaîne ininterrompue non pas de transmission mais de revivals et de réélaborations. Le thème des ballades appartient à l’âge féodal, l’allure à la Renaissance, la musique au baroque: en fait il s’agit d’une stylisation littéraire et musicale et d’un revival pseudo-féodal» (Glauco Sanga, *op. cit.*, p. 245).

³⁵ Mariana Ciuciu, *op. cit.*, p. 579–580. Prof. Ion Taloș a recomandat cartea despre povestea cântată doamnei Olga Fernández Latour Botas din Argentina, iar cea despre legendele solomoniene românești, profesorului Claude Lecouteux de la Universitatea Sorbonne IV din Paris.

³⁶ Sabina Ispas, Doina Truță, *Lirica de dragoste. Index motivic și tipologic*. I (A-C), 1985; II (D-H), 1986; III (I-R), 1988; IV (S-Z), 1989, București, Editura Academiei R. S. România (Colecția națională de folclor).

³⁷ Ion Taloș, în Mariana Ciuciu, *op. cit.*, p. 579.

³⁸ Helga Stein povestește momentul premierii acestei vaste lucrări, în competiție cu propria sa lucrare pentru obținerea prestigioasei distincții *Giuseppe Pitre – Salvatore Salomone Marino* (Palermo), în Mariana Ciuciu, *op. cit.*, p. 597.

³⁹ Ion Cuceu, în Mariana Ciuciu, *op. cit.*, p. 588–589. Mărturiile tuturor contemporanilor generaționali ai doamnei acad. Sabina Ispas sunt neprețuite.

La vremea publicării *Indexului...*, recenzia pe care o făcea Ion Cuceu⁴⁰ jalona valoarea lucrării și rolul său activ în parcursul arhivistic al disciplinei noastre: „Alegând motivul ca unitate minimală, s-a trecut la segmentarea variantelor de cântece și strigături și la copierea fiecărui motiv pe o fișă separată, desigur după lecturi și analize secvențiale nenumărate. Repetabilitatea unora în diverse contexte a circumscris *identitatea* tipurilor, mai ales prin acele *mărci motivice* [...]. Fișierul astfel realizat pune bazele unui *corpus al motivelor* și colectivul de cercetare împreună cu conducerea institutului trebuie să se îngrijească de punerea acestuia în valoare ca *instrument de arhivă* de o extraordinară importanță științifică. În unele privințe acest catalog fișier al motivelor este chiar mai important decât seria volumelor publicate, elaborate pe baza lui. În contrast cu «versiunea» tipărită a catalogului, care oferă doar *varianta princeps* a unui tip sau subtip motivic, fiind deci o antologie de motive, însoțită de bibliografia tipologică, fișierul catalogului, potențial *corpus al motivelor lirice* românești va înlesni cercetătorului contactul cu masa caleidoscopică a variantelor, îngăduindu-i să adâncească, fără eforturi de documentare prea mari, creativitatea specifică și variabilitatea în spațiu și timp a poeziei noastre populare, să fructifice mai bine rezultatele eforturilor benedictine ale harnicului și devotatului colectiv bucureștean⁴¹. Fără îndoială, acest magistral efort a avut efect de școală asupra colectivului de la Cluj, cel puțin noi, la depășirea unei alte generații de cercetători, vedem continuitatea ideatică de abordare a materialului-document folcloric.

În ce privește acoperirea integrală a folk-lore-ului vreodată documentat, în cuprinsul monumentalelor volume, Ion Cuceu atrăgea atenția imposibilității atingerii exhaustivității depline: „Ideal privește lucrurile, un motiv-index este totuși o bibliografie specializată și, ca orice bibliografie, trebuie să fie exhaustivă sau să aspire spre acest deziderat. Despoind-se doar materialul din volumele și broșurile publicate de la începuturi până în 1970 și cel din fondurile Arhivei ICED, a rămas neindexată cam jumătate din informația existentă, întrucât periodicele, Arhiva de Folclor Cluj-Napoca și manuscrisele din biblioteci ar fi dublat, fără îndoială, variantele fiecărui tip motivic, deschizând, și sub aspect calitativ, noi orizonturi indexării și tipologizării poeziei⁴². Speranța desăvârșirii acoperirii cerute de vechea școală este pusă în vederea următoarelor colective de cercetare, care ar fi urmat să adauge eventuale tipuri și subtipuri motivice în proximitatea celor statuate în *Index...*, operație configurată și pentru ulterioare materiale, anume prin criteriul zecimal de clasificare adoptat⁴³.

Pentru generația noastră de cercetători, crescuți la umbra marilor împliniri tipologice ale școlilor etnologice predecesoare, cărora le vom fi studiat, fie la școală, fie prin vie co-participare cronologică, paleta amplă de acoperire, următoarea afirmație pare surprinzătoare: „marele motiv-index este un *instrument de lucru*, un fel de inovație metodologico-tehnică ce ar trebui să contribuie la accelerarea ritmului cunoașterii științifice a acestui orizont definitoriu al sufletului românesc. Nepublicată la timp o lucrare de acest fel își pierde valoarea. Este, de aceea, nepermisă amânarea publicării celorlalte patru secțiuni prin eșalonarea lor în planurile unei singure edituri, care mai

⁴⁰ Ion Cuceu, recenzie în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI, 1987–1990, p. 305–306.

⁴¹ *Ibidem*, p. 306.

⁴² *Ibidem*, p. 305.

⁴³ *Ibidem*.

are în sarcină și alte lucrări din Colecția Națională de Folclor⁴⁴. Înțelesul se luminează abia dacă analizăm producția de literatură tipologică specifică în instituția de cercetare academică a folclorului clujeană, unde cu începere din 2015 s-a realizat debutul publicării Corpusului Răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea, fiecare volum beneficiind de propria grilă sistematică-tipologică⁴⁵.

Chiar dacă noi nu am apucat a fi nici creatorii, nici continuatorii acestei opere impecabile de tipologizare, îi suntem utilizatorii, alături de statutul mai mult ori mai puțin fortuit de moștenitori ai bogăției culturale stocate în fondurile de arhivă pe care respectivele tipologii le reprezintă și le caroziază. Avem o datorie simbolică de a răspunde în ochii acestor maeștri creatori de tipologii în privința felului în care le-am moștenit efortul, alături de o datorie pragmatică de a fi veriga intermediară cu școlile etnologice ale viitorimii, care va trebui să capete accesul la instrumentul de lucru plus fondul documentar pe care instrumentul îl reprezintă. Putem face acest lucru doar dacă înțelegem la rândul nostru modul magistral în care au lucrat înaintașii.

Introducerea⁴⁶ lucrării, desemnată în ediția din 1985, este de o majoră importanță pentru acest proces de înțelegere. Este urmată de o notă asupra ediției, de bibliografia volumelor folosite pentru alcătuirea Indexului motivic și tipologic al poeziei lirice orale românești de dragoste, precum și de sumarul general al *Indexului...*, materiale ample și complet edificatoare, pentru navigarea în cuprinsul *Indexului...* Explicația erudită a definițiilor genurilor folclorice⁴⁷ e urmată de deslușirea rolului fundamental avut de eros în textul liric, din punct de vedere istoric⁴⁸. Emergența studiului liricii populare în ansamblul bine pus la punct al cercetării comparate, predominant preocupată de cercetarea speciilor narative (balada, basmul fantastic, snoava, legenda) o arată incipientă înainte de acest Index motivic și tipologic, în nevoie de întreprindere a „unor asemenea

⁴⁴ *Ibidem*: Este vorba despre marele catalog al liricii populare românești, „conceput și elaborat de prin 1966 încoace în cadrul unui colectiv al Institutului de Etnografie și Folclor (apoi Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice). [...] Reprezentând o operă de pionierat nu numai în știința românească și beneficiind de o severă îndrumare și atență jalonare din partea lui Ovidiu Birlea, cel ce conducea pe atunci sectorul literar din institutul amintit, catalogul avea la bază o concepție modernă, articulată treptat prin contribuția colectivului de cercetare, atât de tânăr și de ambițios. El tindea să devină un instrument ideal de investigare profundă a celei mai protejate și mai vitale categorii a folclorului românesc și să pună capăt eseismului superficial și exaltant ce caracterizează majoritatea demersurilor în acest domeniu.”

⁴⁵ Prof. Cuceu mărturisește că i-a cerut doamnei acad. Ispas sprijinul direct abia după 2012, odată cu lansarea proiectului *Corpusului...*, pentru editarea și publicarea celei mai dificile secțiuni din acest corpus (în Mariana Ciuciu, *op. cit.*, p. 587). Într-adevăr, pot depune mărturie că implicarea doamnei acad. Sabina Ispas în bunul mers al cercetării fundamentale la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj s-a manifestat cu pregnanță mai cu seamă după 2012, schimbarea din figura tutelară simbolică pe care o întrupa, în *spiritus rector* al activității noastre, lăsând urme adânci până în ziua de astăzi.

⁴⁶ Sabina Ispas, Doina Truță, *Lirica de dragoste. Index motivic și tipologic*, I (A-C), București, Editura Academiei R. S. România, 1985, p. 9–37.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 9–10.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 11: „Istoric, erosul în textul liric este prezent în diferite ipostaze, ca act de cunoaștere, ca experiență fundamentală, tot atât de profundă ca moartea și integrarea în natură, ca factor de dezechilibru, ca împlinire a funcției vitale, ori comandament social etc. Relația erotică este totalitară, extinsă în timp și spațiu, avidă de cunoaștere reciprocă nelimitată. Aceste ipostaze, alături de multe altele de ordin metafizic, biologic, cultural-social, sunt larg ilustrate de textele conținute în Indexul motivic și tipologic”.

studii comparate asupra temelor și motivelor liricii, care să dovedească vechimea și universalitatea unora dintre ele⁴⁹.

Demersul celor două cercetătoare bucureștene este pus sub umbrela foarte largă a preocupărilor de indexare motivică și tipologică europene, unde „aflarea structurilor comune, a modelului virtual, a cauzelor repetabilității, explicarea existenței «motivelor călătore» și multe ale asemenea probleme au impus întocmirea unor adevărate «tabele ale lui Mendeleev» pentru diferite genuri și specii folclorice⁵⁰. Așa s-a născut proiectul bucureștean: „una din principalele secțiuni ale Colecției naționale de folclor urma să fie alcătuită din tipologii și antologii ale textelor literare de lirică populară românească⁵¹. „Lucrare fundamentală pentru cultura noastră națională, aceasta urma să fie întocmită pe genuri și specii, din tipologii și antologii sistematice de texte. După realizarea tipologiilor genurilor mari – epica în proză și versificată (basmul fantastic, legenda, snoava, balada) au urmat tipologiile liricii populare românești. [...] Marile secțiuni tematice care alcătuiesc aceste tipologii sunt: lirica *erotică*, lirica *de dor și jale*, lirica *socială și de cătănie* și lirica *satirică și de joc*. Au fost excluse deliberat textele lirice cu funcție strict ceremonială (de nuntă, funebre, de șezătoare etc.) precum și cântecele de leagăn, cărora urma să li se alcătuiască cataloage speciale. Indexul motivic și tipologic al poeziei lirice orale românești conține așadar numai texte de cântece «propriu-zise», doine, cântece haiducești, de cătănie, strigături, comenzi de joc, cântece satirice, texte epico-lirice⁵².

„Totalitatea variantelor cvasiidentice alcătuiesc un tip motivic – variabilitatea admisă fiind foarte limitată, uneori la nivelul sinonimelor și mai rar al formelor și timpurilor verbale. [...] Subtipul motivic este alcătuit din totalitatea variantelor cu un indice mai pronunțat de tolerabilitate (adjective, timpuri verbale, complemente etc.). Au fost alcătuite tipuri sau subtipuri atunci când s-au avut la dispoziție minimum două texte, cu condiția ca ele să provină din localități diferite și să fie culese la oarecare interval de timp. [...] Indexul fiind conceput ca tipologie și antologie, folosește pentru ilustrarea tipului motivic (respectiv a subtipului) una dintre variante, considerată a fi *varianta-princeps*, cea mai reprezentativă, care să conțină, cu necesitate, *marca motivului*, alcătuită din unul, două sau mai multe *cuvinte și versuri-cheie*, care să ocupe, în plan valoric, primul loc în grupul de variante constituente ale tipului motivic. Ea trebuie să fie reprezentată prin frecvență și arie de răspândire⁵³. Împărțirea pe 23 de capitole a indexului este „predominant tematică. Fiecare capitol tematic este notat cu majusculă și conține una sau mai multe categorii numerotate în sistem zecimal, pentru fiecare capitol de la 1 → ∞. [...] Consultarea indexului este facilitată de un indice de cuvinte și versuri-cheie, ordonate alfabetic,

⁴⁹ *Ibidem*, p. 14. Se spune în continuare: „Ca și basmul fantastic, lirica presupune, și ea, existența unor teme și motive călătore, unele specifice ariilor culturale înrudite având origine comună, iar altele datorate aceluiași *antropos* generator de model universal uman”.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 16.

⁵¹ *Ibidem*, p. 17.

⁵² *Ibidem*, p. 18. Tot acolo ni se comunică: „Indexul motivic și tipologic al poeziei lirice orale românești a avut în vedere exclusiv textul literar, melodia însoțitoare nefiind în atenția realizatorilor lucrării. [...] Textul românesc nu este niciodată recitat, el este totdeauna cântat sau strigat. Un text folcloric nu conține, în sine, de cele mai multe ori, suficiente date care să-l fixeze într-un anume gen sau într-o anume specie. Determinantă pentru încadrarea lui este *funcția* pe care o împlinește într-un context socio-cultural dat”.

⁵³ *Ibidem*, p. 21–22.

precum și de sumarele detaliate ale fiecărui capitol și fiecărei categorii, sumare ce conțin indicii alfabetici și numerici, categoriile, subcategoriile și sintagmele-marcă ale motivelor (concentrate). Sumarul general al categoriilor se află la începutul lucrării. Indicele de cuvinte și versuri-cheie oferă posibilitatea trimiterilor la alte specii folclorice [...]. El va fi inseriat în ultimul volum al acestei tipologii.”⁵⁴

Conceput tematic, cu multă trudă, subiectivitatea autoarelor este recunoscută și marcată prin sistemul de trimiteri încrucișate între tipuri motivice și semantice înrudite, încadrate distinct. Dintre cele 23 capitole, marcate de la A la Z, nouă îi aparțin Sabineei Ispas, după cum urmează: A. Generalități despre dragoste; B. Dorințe de dragoste; C. Îndemn, chemare, ademenire la dragoste, la aventură erotică. Practici magice; D. Împliniri erotice; E. Fizionomii; F. Implicațiile iubirii, terapia contra efectelor nocive ale erosului; J. Dovezi de dragoste, devotament, statornicie; Q. Mesaje erotice, mesageri; T. Căsătorie. Așa cum se afirmă în *Introducere*, ideea centrală a ordonării tematice a materialelor documentare a pus în focus „dezvoltarea firească a erosului cu toate implicațiile lui”⁵⁵. Beneficiile sunt multiple: întâi de toate, demonstrarea ponderii tematice erotice în cadrul larg al liricii românești tradiționale⁵⁶; apoi, dovedirea existenței unor tipuri motivice specifice întregii arii românofone. Acest lucru „ilustrează unitatea culturală a creației populare tradiționale românești și, implicit, a poporului care le-a produs și le-a vehiculat”⁵⁷, idee a cărei actualitate nu apune niciodată. Dar firește, pentru a putea face atari asumptii, este necesar ca în documente să figureze clar suficiente elemente de răspândire teritorială, frecvență, cea mai veche atestare, cea mai nouă atestare, autenticitatea materialului, funcție a probității cunoscute a culegătorului. Această analiză de tip motivic sau subtip, cartografierea succesivă a datelor în hărți și interpretarea lor sunt astfel mult ușurate având la bază indicele tipologic de față, fiecare unitate taxonomică având „*in nuce*, micromonografia motivului”⁵⁸; lucrări de geografie și de istorie motivică pot fi mai departe realizate competent, așa cum s-a și întâmplat. Fiind o lucrare de tip enciclopedic, ea bate foarte departe ca relevanță: „pune la dispoziția cercetării termeni de referință pentru studii teoretice, comparate și monografii privind aria balcanică și europeană, studii de psihologie socială, istoria culturii, lingvistică, poetică și stilistică”⁵⁹.

Nota asupra ediției descrie succint procesul de elaborare al *Indicelui...* precum și alegerile docte ale autoarelor, de mare importanță pentru generația noastră ca model de travaliu. Aflăm că procesul de elaborare a durat 14 ani; că, vreme de primii 10 ani, au fost copiate, manual, pe fișe individuale, toate textele, segmentate motivic (150 000 fișe); apoi, din 1978 s-au stabilit tipurile motivice definitive și s-a început redactarea finală, desăvârșită în 1982; studiul introductiv a fost revizuit în 1983 pentru publicare; motivele lăsate deliberat în afara indexului (din textele ritual-ceremoniale, din cele licențioase, din cele polisemice și din cele dubioase ca proveniență) nu afectează reprezentativitatea sa, mai cu seamă că sistemul zecimal de clasificare adoptat face oricând posibilă completarea

⁵⁴ *Ibidem*, p. 23.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 24.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 25.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 28.

⁵⁹ *Ibidem*.

tipologiei – așa cum își dorea și profesorul nostru, Ion Cuceu (v. *supra*). Un ultim detaliu crucial pentru calitatea de model către noi a *Indexului* este decizia de publicare a transcrierii fonetice, după cum urmează: de vreme ce materialele publicate au diverse sisteme de transcriere adoptate, „iar cele din Arhiva I. C. E. D. sunt transcrise în sistemul adoptat de specialiștii din institut, și, în același timp, pentru a nu lăsa impresia că marca zonală a textului ales ca princeps este pertinentă, s-a convenit ca princepsul să fie citat totdeauna în transcriere literară”⁶⁰. Toate aceste informații fac, pentru generația noastră, din *Index* un model de o calitate unică.

O altă lucrare cu profund ecou pentru noi din opera doamnei Sabina Ispas este colecția de basme *Siminoc și Busuioc. Basme românești*, Editura Etnologică, București 2005, volum ale cărui Antologie și Postfață îi aparțin Sabine Ispas, editori fiind Emil Țîrcomnicu și Lucian David. *Postfața* prezintă un temeinic istoric al preocupărilor de culegere, sistematizare și interpretare a înțeleșurilor basmelor, capabil să motiveze alegerea selecției făcute în antologie. Astfel, lunga istorie de cercetare a basmului începe cu anul 1812, când frații Grimm publică *Kinder- und Hausmaerchen*, în prefața cărora aceste narațiuni țărănești sunt asociate cu mediile de povestit urbane, dar și cu origini într-un sistem mitologic savant căruia basmele îi constituiau sonda; adevărați savanți au ales să plaseze acest sistem în vechile cărți indiene: Max Müller, Michel Bréal, Theodor Benfey, Emmanuel Cosquin. Savanți englezi au văzut cu preeminență o origine antropologică a basmelor: E. Taylor, Andrew Lang, urmați de francezii Henri Gaidoz și Joseph Bédier; pentru ei basmul reprezenta o stadialitate primitivă în evoluția tuturor popoarelor. James G. Frazer împreună cu Școala de la Cambridge citește o origine rituală a narațiunilor populare. Urmează ipoteza originii onirice a basmelor, visul fiind considerat originea narațiunii fantastice la Ludwig Laistner și Friederich von der Leyen; la noi, în mod independent, teoria onirică e promulgată de B. P. Hasdeu, care și spune: „Romanul și nuvela oglindesc într-un mod algebraic realitatea vegherii; *basmul*, tot într-un mod algebraic, este o oglindă a realității visului”⁶¹. Povestea urmează mai departe să fie depănată decisiv de școala istorico-geografică finlandeză, autoarea unor studii comparative ample până la a fixa forma primitivă și locul și epoca proxime apariției fiecărui document de gen: Julius Krohn, fiul său Kaarle Krohn, discipolul acestuia Antti Aarne, care publică în 1910 solida *Verzeichnis der Märchentypen*, baza absolută a clasificării internaționale A. Aarne, Stith Thompson, *The Types of the Folktale*⁶². O notă specială este dedicată traducerii

⁶⁰ *Ibidem*, p. 38.

⁶¹ Apud Sabina Ispas, *Siminoc și Busuioc. Basme românești*, Editura Etnologică, București, 2005, p. 200.

⁶² În anii de după întoarcerea noastră din Italia, i.e. după 2000 (burse la care fac referire dintru începutul acestui articol), Profesorul Dumitru Pop ne-a dăruit unicul exemplar, bătut la mașină, al traducerii lucrării din F F Communications No 184, *Tipurile poveștilor populare. O clasificare și bibliografie. Verzeichnis des Märchentypen* de Antti Aarne (F F Communications No 3) tradus și lărgit de Stith Thompson, Indiana University. Revizuirea a II-a, Helsinki 1964, Suomalainen Tiedeakademia, Academia Scientiarum Fennica. În anii noștri pe lângă Școala Română din Roma, Bogdan Neagota a fotocopiat, între 2 și 7 iunie 1999 (cum atestă semnătura), cele șase volume monumentale ale lucrării lui Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends*. Revised and enlarged edition by Stith Thompson, Indiana University, Rosenhilde and Bagger, International Booksellers and Publishers, Copenhagen. 1955–1958. St. Thompson precizează că „for the special field of the folktale, to be sure, the classification of Antti Aarne has been found

termenului în focus: „Când cel care scrie în limba engleză caută să traducă germanul *Märchen* sau suedezul *saga* de obicei a apelat la termenul «fairy tale» – basm «cu zâne», basm fantastic. În multe privințe acesta este un termen nefericit ales câtă vreme numai un mic număr de asemenea povești au de a face cu zânele. De fapt, multe dintre poveștile despre zâne sunt în realitate tradiții și povestesc despre credințe. [...] Aceste povești sunt localizate de obicei într-un tărâm nereal unde au loc toate felurile de evenimente supranaturale. Personajele nu au nume proprii [...]»⁶³.

O altă afirmație a lui Stith Thompson ne indică faptul că recursul exclusiv la munca lor comună (peste timp: Aarne și Thompson), din partea cercetătorilor noștri asupra basmelor, reprezintă o adevărată opțiune metodologică: „Atunci când întreaga poveste, cu tot complexul ei adiacent, rămâne *intactă în cursul transmiterii sale*, un index precum *Tipurile poveștilor populare* este util și poate fi utilizat; când o atare condiție nu există, se impune căutarea unei liste mai analitice”⁶⁴ (trad. și sublin. n.). Problema identificată de folcloristul american este aceea a oricărei taxonomii: da, sau nu, voie să fie adăugate tipologiei tipuri care nu se află încă în clasificare⁶⁵. Se pare că faptul că indicele Aarne-Thompson (AaTh) dă această licență în mod limitat, anume pentru genurile „folktale” și „jest”, dar este dependentă de experiment în privința genurilor parțial literare de „exemplum” și „fabliau”⁶⁶, pentru spațiul acesta preferat al culturilor europene, se suprapune suficient nevoilor de clasificare a materialului basmic românesc.

Este menționată viziunea funcțională a lui Vladimir Propp asupra rădăcinilor istorice ale basmului fantastic, cu ale sale două pietre de hotar în istoria cercetării narativității: *Morfologia basmului* (1928) și *Rădăcinile istorice ale basmului fantastic* (1946)⁶⁷. Urmează apoi în postfață marcarea cercetărilor românești asupra primelor consemnări ale textelor de proză populară care au stat în atenția intelectualilor români. Sunt menționați, după Ovidiu Birlea (în *Istoria folcloristicii românești*): Dumitru Furtună, Timotei Cipariu, Teodor Stamati, Ion G. Sbiera, Emericu Basiliu Stănescu Aradanulu, alături de frații Schott și de Franz Obert; mai aproape un pic de noi, Nicolae Filimon, Petre Ispirescu, Constantin Cantacuzino. Este chiar epoca în care se împământenește numele de *basm* pentru „denominarea acelei narațiuni ample, pluriepisodice, dominată de miraculos, al cărei erou (eroină), aflat la vârsta adolescenței sau a tinereții, dă dovadă

useful. In this index some eight hundred complete stories current in Europe have been logically arranged, and by its system the tales of more than a dozen European peoples have now been catalogued. For the European area such an arrangement of tales as Aarne's proves reasonably satisfactory, since popular traditions assume much of the same pattern throughout, and the same narrative-complexes are found over much of the continent. Outside of Europe, however, Aarne's index is of little use.” (*op. cit.*, vol. I (A-C)) – de unde, efortul în șase volume al lui St. Thompson.

⁶³ Sabina Ispas, *op. cit.*, p. 200.

⁶⁴ Stith Thompson, *op. cit.*, vol. I (A-C), 1955, p. 9.

⁶⁵ Am elaborat îndelung asupra chestiunii *noului element*, astfel încât el să scape categoriei *hapax* și să fie primit în taxonomie, dacă aceasta este corect circumscrisă, în studiul meu *Taxonomii etnologice: științificitatea între dorință și putință*, publicat în volumul „Nașterea documentului de folk-lore. Răspântii metodologice”, Ileana Benga (coord.), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2015, „Orma” 24/2015, p. 37–69. A se vedea mai ales p. 42–44.

⁶⁶ Stith Thompson, *op. cit.*, vol. I (A-C), 1955, p. 9.

⁶⁷ Sabina Ispas, *op. cit.*, p. 200–201.

de calitate deosebite de vitejie și perspicacitate și, cu ajutorul animalelor, obiectelor miraculoase sau al unor personaje binevoitoare, trecând toate probele la care este supus, își depășește condiția inițială și, în final, adesea după căsătorie, obține un nou statut social⁶⁸. În ceea ce privește studierea narațiunilor populare, sunt puse la loc de cinste preocupările lui B. P. Hasdeu, Moses Gaster, Lazăr Șăineanu (1895)⁶⁹, precum și Adolph Schullerus, care reușește să își publice cea primă tipologie a poveștilor românești, întocmită după preceptele lui Antti Aarne din 1910, în 1928, în seria F.F. Communications.

De mare importanță sunt aserțiunile istorico-critice ale autoarei antologiei de basme: „dincolo de caracteristicile acestea universale, există în manifestările concrete ale fenomenului particularității stilistice și de reprezentare, de materializare prin tipuri de acțiuni, eroi, percepții ale spațiului și timpului din «lumea basmelor», forme de exprimare a miraculosului care fac din această specie narativă o «image etalon» pentru ceea ce numim, îndeobște, specific etnic, local, zonal, esențială și pentru definirea creatorilor individuali. Basmul este, alături de cântecele epice și de ritualuri, unul dintre cele mai expresive mijloace pentru identificarea caracteristicilor mentalitare ale unui grup uman, pentru exprimarea generalului prin particular⁷⁰. Basmul este o specie „de ascultare”, având nevoie și găsind întotdeauna un context potrivit de performare⁷¹ – și deci, de transmitere. Dincolo de epoca de repovestire din primele culegeri de basme publicate, fenomen absolut explicabil nu doar în contextul intelectual al vremii, ci și în cel tehnologic, lipsit de posibilitatea înregistrării fidele independente de culegător⁷², sunt amintiți culegătorii care au încercat să reproducă fidel textul narat de povestitorii speciali. Soluția de notare stenografică s-a oprit la cercetătorul A. Boia de la I.E.F. „C. Brăiloiu”, nefiind adoptată pe scară largă datorită nespecializării acestei notații la particularitățile graiurilor locale și ale stilurilor personale ale povestitorilor.

Multe sunt regulile de care trebuie să țină seama culegătorul de basme populare: „Regulile impuse de metoda de culegere științifică prevăd ca pentru transcrierea textelor să fie utilizat un sistem de semne diacritice, ca și consemnarea, în timpul culegerii, a tuturor gesturilor povestitorului, a mimicii, a reacțiilor ascultătorilor, a cadrului în care se desfășoară actul povestirii. Sunt notate opiniile celor implicați în eveniment referitoare la: acțiunile eroilor și gradul lor de veridicitate, calitățile personajelor și măsura în care sunt sau nu reale, timpul optim pentru povestit și locul unde acesta este bine să se desfășoare [...]”⁷³.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 201.

⁶⁹ Maniera comparativă de prezentare a basmelor românești în conexiune cu cele antice și cu cele învecinate geografic fac din această lucrare prima tipologie adevărată a basmelor românești.

⁷⁰ Sabina Ispas, *op. cit.*, p. 202.

⁷¹ „*basmul este creat pentru a fi ascultat*”, lucru care presupune nu doar un povestitor educat, dar și un ascultător educat. În Sabina Ispas, *op. cit.*, p. 203.

⁷² La cursul de pregătire a primei deplasări pe teren ca absolventă a anului I de studii de etnologie la Facultatea de Istorie și Filosofie / Facultatea de Litere din Cluj, în 1993, prof. Nicolae Both ne-a solicitat, celor care făcusem ore de stenodactilografie în liceu, să ne folosim acele cunoștințe pe teren, pentru a surprinde cât mai mult din ceea ce ni se oferă în forma interviului mai ales: întreaga echipă avea în total două reportofoane la dispoziție, căpătate de la ULB Bruxelles în cadrul colaborării Tempus, iar acelea s-au dovedit incompatibile cu prestația noastră pe teren. Aveam să mai treacă niște ani buni până să pot să am propriul meu reportofon și să înregistrez, pe casete scumpe de câte o oră, interviurile la care luam parte.

⁷³ Sabina Ispas, *op. cit.*, p. 204.

În ton cu legitima întrebare asupra felului în care va fi arătat reprezentarea mentală în imaginarul ascultătorilor, în urmă cu e.g. 200 de ani, autoarea antologiei a optat pentru ilustrarea cărții cu imagini fotografice sugestive în contextul uneia sau alteia dintre poveștile narate în text: „Desigur, nu am selecționat imagini din localitățile în care s-au efectuat culegerile, ci dintr-un fond de fotografii care acoperă întregul areal cultural al României. Unui singur personaj principal familiar multor basme propriu-zise nu i-am putut găsi o astfel de echivalență și anume, zmeului”⁷⁴. Urmează aproape două pagini de aprofundare abundentă a subiectului prezenței *zburătorului* în dezvoltarea narativă, în calitatea lui, învecinată cu a zmeului, de „reprezentare diabolică, purtător al tuturor relelor”: „Caracteristică acestei reprezentări legendare este felul în care își domină partenera prin autoritate erotică și despotism impunându-i condiția de sclavă. Privind basmul fantastic într-o manieră nonconformistă și ignorând deliberat funcția miraculosului, dar și calitățile îndătinate ale eroinei de a fi bună, frumoasă, inocentă, constatăm că din curiozitate, neatenție sau neascultare ea încalcă o interdicție care creează condiții favorabile întâlnirii cu un partener neconfortabil, agresiv, brutal, posesiv, care declanșează o criză erotică. Aceasta generează suferință în familia eroinei, înstrăinare și izolarea de lume, nu de puține ori aducând moartea unor eroi și distrugerea unei întregi «împărății». Erosul necontrolat deschide căile apariției unor tulburări în plan local și chiar cosmic, la nivel uman și extrauman. Existența eroilor se mută într-un alt loc, un alt «tărâm», unde se vor manifesta: dezordinea, lupta, vărsarea de sânge. Nestăvilirea și lipsa de control asupra eroticului atrage moartea. Temperarea, dominarea lui, redeschide porțile vieții”⁷⁵. Precum basmele însele, aprecierea mito-critică a autoarei răstoarnă, în final, perspectiva înspre reparare, îndreptare, acordare cu *cele bune* ale lumii, făcând-o posibilă: lucru de majoră importanță unei lumi în care cele mai grăitoare exemple îi veneau din narațiunile tocite de străvechime.

Și din punct de vedere formal, metoda de lucru folosită în *Siminoc și Busuioc* este exemplară și demnă de toată atenția generației succesive de cercetători: fie că vor aceștia să emuleze activitatea propriu-zisă de cercetare a părinților domeniului, fie că vor să poată verifica sursa documentară, în propriile lor interese de abordare a folclorului. Prin urmare, precizia urmăririi, de-a lungul anilor de culegere a prozei populare epice, a anumitor familii de povestitori, evidențiate în cadrul micilor comunități sătești de către acestea, precum și a indivizilor de excepție, cu rolul și statutul lor, a permis surprinderea procesului de transmitere a repertoriului narativ, sincron și diacron, alături de particularitățile fiecărui performer: de la alegerea repertoriului, la restructurarea prin narare a configurării motivice și la o anume conștiință a „paternității fiecărui povestitor asupra variantei proprii”⁷⁶. După cum spune autoarea: „Ne-am propus să publicăm un volum care să conțină numai variante de basm propriu-zis, așa cum au fost ele create de câteva personalități trăitoare în satele românești din județele Olt, Buzău și Constanța cu care am lucrat între anii 1968 și 1983. Textele au fost înregistrate pe bandă de magnetofon și se află în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”. [...] Dat fiind că actul povestirii se bazează pe o structură dramatică, am încercat să redăm intonația

⁷⁴ *Ibidem*, p. 205.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 207.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 208.

și particularitățile stilistice ale fiecărui creator prin semne de punctuație, definitivitate pe măsură ce se derula basmul și se materializa forma manuscrisă. Așa cum am amintit de mai multe ori, lectura acestor texte trebuie făcută din perspectiva oralității. «cu auzul». [...] În finalul volumului am inclus două anexe în care sunt indicate coordonatele de identificare ale fiecărei piese, conform locului pe care îl ocupă în arhiva multimedia și o fișă sumară prin care cititorul să se poată familiariza cu personalitatea povestitorilor⁷⁷. Dar această fișă „sumară” cuprinde organic documentul în integralitatea lui: astfel, se poate reconstitui pentru fiecare poveste din antologie ansamblul de elemente necesare și suficiente pentru ca oricine accesează informația folclorică de acolo să beneficieze deplin de tot ce are nevoie spre a se edifica: știm cine a povestit, dacă a mai avut povestitori în neam, de unde a învățat basmul, știm cum s-a lăsat sau nu s-a lăsat convins, știm cum îi era ritmul graiului, plus tot ce se putea ști despre narator, inclusiv câte narațiuni a putut împărtăși cercetătorilor, așadar o adevărată fișă contextuală, care ar stârni admirația geloasă a celor mai buni culegători ai domeniului folcloristicii internaționale. În plus, repertoriul fiecăruia dintre povestitorii din antologie este prezentat în integralitatea variantelor aflătoare în fondurile de arhivă de la AIEF⁷⁸.

Opera doamnei Sabina Ispas este cu adevărat *opera aperta*: în special pentru cei din generația noastră, înțelesurile care se desprind din lectură par să continue să se reverse, precum făina din sacul alduit de iele. Eu am ales aici abia câteva puncte, dar numărul de citări ale acestei opere în scrierile generației mele de etnologi mărturisește un impact cu adevărat impresionant în continuă desfășurare. Din norocire, există multiple surse pentru această generație a noastră, spre a afla cum arată domeniul științelor noastre, văzut din văzduhul perspectivei înalte a Domniei-sale: o serie de documentare video în care doamna academician este invitată să își dezvolte bogata intuiție și clarviziune⁷⁹, alături de texte care carioază viitorul (cu toate speciile sale) disciplinelor noastre⁸⁰.

Un asemenea text a apărut recent în limba engleză, spre o difuzare optimă a direcțiilor dorite, muncite sau întâmplante, în terenul studiilor de folclor românești. Sinteze ca acestea au valoare de reper pentru generația noastră de cercetători. De la definirea folklore-ului, până la începuturile cercetărilor și asumărilor științifice instituționale ale faptelor de folclor, cronologia primilor 150 de ani de cercetare a culturii tradiționale profunde rămâne atentă la progresul făcut de cercetătorii veniți din varii domenii – filologi, istorici, geografi – în sensul științificizării metodelor de abordare ale faptelor de folclor, până la nașterea oficială a domeniilor folcloristicii, etnografiei, iar apoi, etnomuzicologiei⁸¹. În prezent, singura abordare corectă este cea interdisciplinară, de vreme ce faptele de folclor aparțin culturii tradiționale orale și, ca atare, sunt profund

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 193–197: „Anexa 2 – Povestitorii”.

⁷⁹ <https://revolutiamodelor.ro/omul-romanesc/> (accesat în: 03.06.2021), precum și <https://www.youtube.com/watch?v=ASLIImcFadmQ> (accesat în: 14.11.2021). Pentru semnalarea amândurora, vii mulțumiri D-nei Dr. Laura Ioana Toader.

⁸⁰ Sabina Ispas, *Viewpoints on the Current Research in Romanian Folkloristics*, în „Revue d'ethnographie et folklore / Journal of Ethnography and Folklore”, 1–2/2021, Bucharest, p. 85–97. Mulțumesc D-lui Dr. Marin Marian Bălașa pentru amabilitatea de a-mi fi pus la dispoziție însemnatul articol.

⁸¹ *Ibidem*, p. 86.

sincretice⁸². Sursele documentare ale noastre astăzi sunt stocate în primul rând în arhivele naționale multimediale (din București, Cluj și Iași), ceea ce ne apropie de demersurile similare ale colegilor europeni. Alături de acestea, arhivele private ori cele constituite prin efortul altor instituții decât cele aparținătoare Academiei Române trebuiesc analizate cu luare-aminte, dincolo de funcția lor de „laboratoare” de profil, sau de șantier-școală, pentru decelarea informației academice valide. Firește, atenția înconjură inegalitatea extremă a unor documente din aceste fonduri, unde se regăsesc culegeri stângace de teren în proximitatea unor excepționale⁸³.

O sumă de alte variabile valorice alterante își datorează interferența importului de modele sau de forme, fără importul de fond, dinspre antropologiile străine, odată cu mutațiile repertoriale și cu festivalizarea vieții cotidiene, în absența componentei sacrale tradiționale din spațiul nostru identitar. Pe acest fundal, interferențele afectează nu numai calitatea cercetării, ci și pe aceea a performării⁸⁴. A le menționa reprezintă adesea un efort de „slalom” între diferitele precepte ale conceptului de „cultural diversity” în varianta sa „politically-correct”. Toate acestea nu au puterea, însă, de a devia atenția cercetătorului de la adevăratul țel al muncii sale: acela de a înțelege și a afirma identitatea românească. Acestui scop trebuie să i se subsumeze vaste activități de traducere în limbi de circulație internațională a producției de literatură științifică – teoretică și descriptivă-practică – astfel încât un număr cât mai mare de documente etnologice să străbată distanța interculturală care le desparte de statutul de obiect patrimonial internațional⁸⁵. Dar, pentru a căpăta acest râvnit statut internațional, este necesar ca înainte de toate pe plan național să fie recunoscute aceste obiecte patrimoniale, de la unitate la arii complexe protejate, recunoaștere însărcinată cu promovarea unui plan de salvagardare pe termen lung, în interesul „evitării pierderii, în cultura de azi din România, a *specificității, a rolului și a autorității folclorului*, în calitatea sa de cel mai reprezentativ factor identitar”⁸⁶.

Cu toată bucuria citim despre necesitatea efortului și muncii în echipă, formată din oameni pregătiți plenar, de la asimilarea bibliografiilor de profil românești și străine, la deprinderea tehnologiilor contemporane pentru crearea / organizarea / prezervarea documentelor, astfel încât o întreagă echipă să se poată dedica integral izvoarelor în arhivele multi-media⁸⁷. Scopurile ambelor echipe este limpede: a păstra legătura cu vechile metode și documente, dar și a identifica procesele de inovare în specificitatea lor curentă⁸⁸.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*, p. 88.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 89.

⁸⁵ Cf. *ibidem*, p. 90.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 90–91 (trad. n.). Edificatoare, tot acolo, este descrierea abundenței de elemente de luat în considerare în configurarea ariilor culturale complexe protejate: „the geographic area and its characteristics, the history of the place – type of inhabiting, production activities, including the pre-industrial ones, peasants’ engineering, traditional ‘scientific’ knowledge related to household industry, traditional medicine, systems of beliefs and customs, language, musical, choreographic structures, generic and categorial systems, art, behaviour, juridical rules and, certainly, the bearers, transmitters and creators, people who know and use the entire system of Romanian traditional values”.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 91: „Any research group needs at least two specialists in each field: folkloristics, ethnomusicology, ethno-choreology, ethnography, recording, preserving techniques, etc.”

⁸⁸ *Ibidem*, p. 92.

Acestor echipe reunite le rămân mereu prioritare vechile sarcini, mereu reactualizate: publicarea instrumentelor fundamentale de lucru, stocate în manuscris în fondurile speciale aflate în institutele Academiei Române, alături de continua creare a unor noi sinteze, în acord cu procesele, dinamica și conținuturile folclorului contemporan; de asemenea, traducerea primelor antologii (de executat) cuprinzând variantele de excelență ale documentelor stocate în arhivele culturale, însoțite de un aparat critic adus la zi; editarea bilingvă a corpusurilor inedite de arhivă pentru a evidenția sincretismul funcțional caracteristic folclorului⁸⁹; asumarea responsabilității morale a cercetătorilor pentru fondurile de patrimoniu cultural intangibil stocat în Arhivele Academiei Române, mărturii ale unei culturi eminentemente orale și prin aceasta, ireversibilă și irepetabilă⁹⁰.

Reapriinderea interesului pentru fenomenul folcloric în contemporaneitate trece cu necesitate prin școli și universități; o regândire a programelor școlare astfel încât să includă anumite cunoștințe teoretice de natură etnologică va da loc de expresie creativității tinerilor și va edifica adevărate laboratoare, asemănătoare cu cele dedicate experimentului științific⁹¹ (adică, reproductibilității sale). De asemenea, noi subiecte și teme de cercetare trebuie introduse în preocupările etnologilor atestați: migrația; comunitățile din diaspora, cu modurile lor de adaptabilitate la viața de acolo și la viața adusă cu ei⁹²; categoriile de emigranți; românii trăitori în țările vecine, așa cum sunt comunitățile românești de la sudul Dunării, a căror cercetare are o îndelungată tradiție în Academia Română (și care azi ar însemna istorie, dialectologie, sociologie, geografie, arte și meserii, transport ș.a.m.d.)⁹³.

Între pericole, sunt identificate asociațiile și fundațiile locale, foarte ușor de manipulat în sensul acceptării unor forme hibride și neautentice pentru a fi promovate drept folclor local⁹⁴; de asemenea, vinovate se fac și perspectivele specialiștilor formați exclusiv în științele sociale, întrucât utilizează statistici și cadre teoretice deprinse *tale-qual*e prin biblioteci străine, pe care încearcă să le importe formal în spațiul cultural românesc, fără atenția cuvenită la diversitatea personalităților trăitoare în spațiul tradițional românesc, cărora le minimizează aportul la formele culturale întâlnite local; perspectiva aceasta nu este lipsită de o anume aroganță, ea scoțând tocmai omul din ecuația modernizării acestei lumi tradiționale⁹⁵. Între urgențe, în mod firesc sunt enumerate: completarea marilor proiecte de arhivă, ducerea lor la bun sfârșit, laolaltă

⁸⁹ *Ibidem*: „A bilingual edition of the unpublished archive material organised in series following several criteria (geographical, functional, genre-based, species-based, on categories or theme, etc.), observing the functional syncretism characteristic to folklore, would eliminate the less valid reading of the Romanian traditional culture and its spiritual features, of the specificity of its creators”.

⁹⁰ *Ibidem*: „This is a mainly oral culture, thus irreversible – after its creation (performing) – and unrepeatable. Although the ritual components are stronger, the present context mentioned above speeds up its entrance into the passive field”.

⁹¹ *Ibidem*, p. 93: „It is of utmost importance to rekindle the interest in the genuine phenomenon”.

⁹² *Ibidem*, p. 94: „For a coherent and objective plan meant to identify and record the Romanian folkloric facts performed in the Romanian communities living abroad, it is necessary first to be settled and accepted a fundamental system of Romanian traditional culture, the skeleton giving coherence to scientific research”.

⁹³ *Ibidem*, p. 95.

⁹⁴ *Ibidem*, dar și p. 96: „It is highly recommended that the processes of tradition festivalization be monitored, as their result is meaningless, standardised, superficial, functionally distorted, unfairly exploited forms”.

⁹⁵ *Ibidem*.

cu salvarea documentelor existente (a suportului dar și a conținutului); *updatarea* și publicarea în limbi de circulație a bazelor de date; organizarea documentelor de cultură orală, asigurarea continuității metodelor de indexare a informației; scrierea unor studii teoretice care să fundamenteze specificitatea identitară a purtătorilor culturii tradiționale românești, doar astfel putând fi evidențiată corect contribuția românească la patrimoniul cultural tradițional universal. Credința autoarei este că această cultură românească a primit fără traume inovațiile aduse de secolul XX, fără să își piardă rădăcinile, parcurgând istoria cu o vibrantă componentă ecologică, protejând atât natura, cât și creația umană⁹⁶.

Finalul acestui articol programatic proclamă câteva noi puncte rezumative esențiale relative la momentul istoric pe care disciplinele noastre etnologice îl traversează: așa este rolul ambiguu al tehnologiei moderne, atât ca aliat al culegătorilor de folclor, creator de documente de cultură profundă, cât și ca agresor al motivului tradițional, al acelor specii folclorice necerute în lumea modernă; totodată, cultura difuzată larg prin media este una industrializată, care erodează folclorul tradițional și creează improvizații și stereotipii ce rezultă în hibrizi mediocri⁹⁷.

Concizie, forță, pregnanță, substanță: toate aceste luări de cuvânt publicat ale doamnei academician Sabina Ispas creează disciplină, reper teoretic și hotar domenal. Pentru generația noastră, nu ar putea exista un mai mare dar, ori o mai apreciată moștenire. Sperăm să fim la înălțimea ei.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 96.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 96–97. Reluând și traducând un demers mai vechi din 2017: „The oral culture, the genuine folklore offers permanence only to those products which are truly necessary”.

